

Lokale Digitale Competentie Centra II

Aanvraagformulier

1. Algemene informatie

1a. Projecttitel

FAIR Data Hub, een barrière-vrije, geautomatiseerde archivering en publicatie van onderzoeksdata

1b. Projectduur

24 maanden

1c. Verantwoordelijke instelling(en) en onderdelen

Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek en ICT-Services

1d. Hoofdaanvrager en medeaanvragers

Naam	Affiliatie	Onderdeel	Rol(len) / expertise
Frans Oort (hoofdaanvrager)	UvA	Academische Zaken / FMG	UvA Coordinator Open Science / Directeur Research Institute of Child Development and Education, FMG
Max Haring	UvA	Bibliotheek	Hoofd Onderzoek & Onderwijs, aanvrager DCC-I (L-DCC)
Vivien Linger	UvA	ICT-services	Hoofd Research IT
Tako Horsley	UvA	ICT-services	Domeinarchitect RDM
Josefien Schuurman (hoofdaanvrager)	UvA	Bibliotheek	Hoofd Digitale Infrastructuur

1e. Keywords

(Meta) data repository

Research data management

Domeinarchitectuur

Duurzame archivering

Datapublicatie

1f. Disciplines

	Discipline:
Hoofddiscipline:	16.10.00 Computer systems, architectures, networks
Andere disciplines (indien van toepassing)	37.10.00 Software for humanities
	37.40.00 Databases for humanities

1g. Samenvatting (max. 500 words)

De UvA heeft de lokale DCC-functie (10 fte) ondergebracht in het Data Science Centre (DSC), onderdeel van de Universiteitsbibliotheek (UB). In de faculteiten zijn veel data stewards werkzaam, waarvan 17 fte uit centrale middelen gefinancierd. Er is een Research Management Services (RMS) als workflow ondersteuning en het is gewenst dat data publicatie gereguleerd wordt door een Research Data Exchange (RDX). Data depositie verdient meer aandacht, met name consistentie en publicatie. Het automatiseren van data archivering en publicatie kan tekortschietende capaciteit en vaardigheden ondervangen.

De UvA wil een nieuwe software engineer aanstellen, die de beleidsondersteunende infrastructuur gaat verbeteren, en gaat werken in een multidisciplinair team van de centrale IT-dienst (ICTS), het DSC en de betrokken UD-afdelingen. De keuze voor een software engineer is ook verantwoord gezien het feit dat er momenteel voldoende data stewards zijn aangesteld. Het RDM-beleid van de UvA kent drie typen opslaginfrastructuur, die o.a. van toepassing zijn op vrijwel de gehele SSH-discipline: (tijdelijke) workspace, (gesloten) archief, (gereguleerd) publicatieplatform. Het doel is data depositie in een gesloten archief en op een publicatieplatform te verhogen door automatisering. Het beoogde team zal een aanpak in drie werkpakketten volgen. In Werkpakket 1 staat interactie met onderzoekers en andere stakeholders centraal om de probleemstelling te valideren en 'use cases' te selecteren. In Werkpakket 2 staan bestaande werkpraktijk en technisch ontwerp centraal. Er wordt een ontwerp 'data hub' gemaakt als integratieplatform waarmee onderzoekers data vanuit bestaande infrastructuur geautomatiseerd in een eindstation voor archivering en publicatie kunnen deponeren. In eerste instantie wordt met het eindstation tDCC-SSH van DANS gewerkt, waarna andere eindstations zullen volgen. Werkpakket 3 kenmerkt zich door de bouw en overdracht naar de staande organisatie. Vanuit het ontwerp wordt eerst een prototype gebouwd, dat op basis van feedback loops wordt verbeterd tot een definitieve Data Hub-versie 1, ingebed bij de Bibliotheek en ICTS. Het volledige ontwerp van de Data Hub van de UvA wordt gepubliceerd met het oog op hergebruik.

De aan te stellen software engineer werkt vanuit het DSC in de Universiteitsbibliotheek aan het project dat 24 maanden duurt. Op korte termijn levert de Data Hub toegevoegde waarde voor onderzoekers en data stewards. De automatisering voorkomt dat onderzoekers tijd aan specifieke vaardigheden moeten geven. Data stewards kunnen effectiever en efficiënter RDM verbeteren door verbetering in geautomatiseerde stappen. De projectresultaten worden in de organisatie geborgd door overdracht van de Data Hub aan de staande organisatie met een overdrachtsplan en road map die in het laatste halfjaar opgeleverd worden. De Data Hub wordt als permanente service ingebed in de RDM-architectuur van de UvA. De verbinding met de thematische DCC's begint in dit traject met de data van Social & Behavioural Sciences en Humanities (SSH). Er wordt met het tDCC SSH en DANS samengewerkt om de omvangrijke hoeveelheid SSH-data van de UvA veilig en gereguleerd te kunnen archiveren en publiceren in het SSH Data Station.

1h. Populaire projecttitel en openbare samenvatting

Data Hub voor geautomatiseerde depositie in thematische repositories

De UvA wil data archivering en publicatie automatiseren. Het doel is dat onderzoekers geen vaardigheden hoeven te leren voor data depositie. De winst voor data stewards is dat zij research data management verbeteren door geautomatiseerde processtappen. Een Data Hub gaat het mogelijk maken (meta) data geautomatiseerd te transporteren naar repositories voor veilige archivering en publicatie. In eerst instantie voor depositie van Social & Behavioural Sciences en Humanities (SSH) data in het thematische DCC 'SSH Data Station' (DANS); later voor alle UvA onderzoeksdata. Een software engineer levert een ontwerp, vervolgens een prototype en tot slot een eerste versie van de Data Hub.

Data Hub for automated deposition in thematic repositories

The UvA will automate data archiving and publication. The aim is that researchers no longer need to learn skills for data deposition. The win for data stewards is the ability to improve research data management in automated processes. A Data Hub will enable automated deposition of (meta) data to repositories for safe archiving and publication. At first for the deposition of data from Social & Behavioural Sciences and Humanities in the thematic DCC 'SSH Data Station' (DANS); later for all UvA research data. A software engineer will subsequently deliver a design, prototype and a first version of the Data Hub.

2. Projectvoorstel

2.1 Huidige situatie (max. 400 woorden)

De UvA heeft de DCC-functies ondergebracht in haar Data Science Centre (dsc.uva.nl), gehuisvest in de Universiteitsbibliotheek. Naast consultatie, toepassing en verdere ontwikkeling van data science, biedt het DSC ook ondersteuning in RDM door data-stewards, -engineers en -scientists. De meesten van hen werken decentraal, dicht bij de onderzoekers binnen de faculteiten, soms in facultaire DSC-hubs, waarvan die in de social & behavioural sciences de grootste is (sobedsc.uva.nl). Het centrale DSC zorgt voor intervisie en kennisdeling, verzorgt workshops en trainingen en biedt ondersteuning aan onderzoekers, ofwel direct, ofwel door te verwijzen naar gespecialiseerde decentrale expertise.

De centrale capaciteit is 10 fte (4 fte centraal RDM-team, 3 fte research software- en data-ondersteuning, 3 fte voor ontwikkeling RDM-services). Decentraal zijn er binnen de faculteiten data-stewards, data-scientists en data-engineers aangesteld, waaronder 17 fte op basis van centrale stimuleringsmiddelen. Software- en data-engineering gebeurt veelal decentraal in de faculteiten maar wordt daar gecombineerd met onderzoeksfuncties.

De bij de faculteiten aangestelde data-stewards en data-scientists staan in direct contact met de onderzoekers. Zij kennen hun disciplines en ondersteunen RDM in alle onderdelen van de onderzoekscyclus, zoals hulp bij data-managementplannen en dataverwerkingsovereenkomsten, consultatie bij dataverzameling, dataverwerking, data-analyse, én advies bij data-archivering en datapublicatie.

De UvA heeft een 'Research Management Services'-applicatie waarin onder andere de workflow tussen onderzoekers, data-stewards en data-scientists wordt geregeld. Data-stewards zijn verantwoordelijk voor het (laten) controleren van datapackages (conform RDM-beleid, 'informed consent'-afspraken, eventuele contracten, wet- en regelgeving zoals AVG, FAIR-principes, volledigheid van beschrijvingen van data, herkomst en bewerking). Data-stewards kunnen onderzoekers ook helpen bij het maken van data-packages voor archivering of publicatie, ofwel zelf, ofwel door te verwijzen naar data-scientists of andere medewerkers met de benodigde expertise. Bij publicatie is gewenst dat de toegang tot de data gereguleerd kan worden door een zogenoemde 'Research Data Exchange' (RDX), een platform dat op dit moment al in ontwikkeling is. Hiervoor lopen verschillende pilot-projecten, o.a. bij SURF en de UvA.

Er wordt dus hard gewerkt aan de implementatie van RDM-beleid en de daarvoor benodigde infrastructuur. Extra aandacht is nodig voor datadepositie en voor het beroep dat daarbij op data-stewards wordt gedaan. Op dit moment worden onderzoeksdata nog onvoldoende consistent gearchiveerd en slechts beperkt gepubliceerd. Publicatie is teveel afhankelijk van individueel initiatief van onderzoekers, maar de meesten van hen ontbreekt het aan tijd, kennis en vaardigheden. Om archivering te verbeteren en publicatie te bevorderen wil de UvA infrastructurele voorzieningen ontwikkelen die het proces van data-archivering en publicatie zoveel mogelijk automatiseren.

2.2 Aangevraagde versterking (max. 1600 woorden)

De UvA wil een full-time software engineer aanstellen, ter versterking van het multidisciplinaire team dat werkt aan de verbetering van beleidsondersteunende infrastructuur. In het RDM-beleid van de UvA onderscheiden we drie soorten data-opslag, zie Figuur 1. Deze wijzen van opslag worden o.a. toegepast in vrijwel al het onderzoek in de 'Social & Behavioural Sciences' en 'Humanities' (SSH) en zijn:

1. 'Workspace' data-opslag. Deze opslag is tijdelijk (bijv. SURF Research Drive, MS OneDrive, laptop/desktop, binnen online werkomgevingen zoals een VRE) en wordt gebruikt bij de verzameling, verwerking en analyse van data gedurende de looptijd van een onderzoeksproject.
2. 'Archive' dataopslag. Een onderzoeker dient na afronding van (substantiele delen van) de dataverzameling/-verwerking een 'data package' samen te stellen en ter archivering aan de data-steward aan te bieden. Zo'n package bevat de originele ruwe data, eventueel bewerkte data en een volledige beschrijving van herkomst, bewerking en retentieperiode. Aangezien packages voor archivering vertrouwelijke informatie bevatten is alle storage voor archivering gesloten, alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen na toestemming van directeur of decaan.
3. 'Publication Platform' dataopslag. Data die geschikt zijn voor publicatie worden met een databeschrijving en een contract met voorwaarden voor hergebruik samengebracht in een 'publication package' en ter publicatie aan de data-steward aangeboden. Deze controleert het package voorafgaand aan depositie (zie par. 2.1).

Figuur 1. Drie soorten dataopslag: workspace (tijdelijk), archief (gesloten), publicatieplatform (gereguleerd).

Doel

Het doel van de UvA is het verbeteren en bevorderen van datadepositie in een gesloten archief en op een open publicatieplatform, door standaardoplossingen voor archivering en publicatie te ontwikkelen, en het proces van datadepositie verder te automatiseren. Gezien de enorme omvang van de SSH-data en de reeds bestaande contacten met DANS, beginnen we met de SSH-data, in samenwerking met het thematisch DCC voor SSH.

Met een multidisciplinair team, gevormd vanuit de centrale IT-dienst (ICTS) en het DSC (Bibliotheek), wil de UvA de capaciteit uitbreiden en versterken om bovenstaand doel te verwezenlijken. Een deel van de benodigde capaciteit wordt beschikbaar gesteld vanuit deze UvA-diensten zelf. Het andere deel dat zeer belangrijk is voor een betere IT-ondersteuning van RDM wil de UvA graag invullen met de inzet van een full-time research software engineer. Hiertoe dient deze aanvraag. Het voornemen is dat de multidisciplinaire groep inclusief de research software engineer in wisselende samenstelling samenwerken in drie werkpakketten.

Werkpakketten

Werkpakket 1: Betrekken en Bevragen

Essentieel voor het neerzetten van goede dienstverlening ter ondersteuning van RDM en in het bijzonder datadepositie is dat deze aansluit bij de dagelijkse context en behoeften van de onderzoekers en datastewards die bij datadepositie een belangrijke taak vervullen. Met de beoogde dienstverlening wil de UvA zoveel mogelijk drempels verlagen die momenteel ervaren worden bij het archiveren, publiceren en hergebruiken van onderzoeksdata. Het eerst werkpakket richt zich daarom geheel op de interactie met de onderzoekers, datastewards en andere belanghebbenden (stakeholders) voor:

- Het aanscherpen van de probleemstellingen en gewenste verbeteringen t.a.v. archivering, publicatie en hergebruik van onderzoeksdata.
- Het vaststellen van de 'use cases' die de UvA wil implementeren.
- Het verifiëren van tussentijdse resultaten op het daadwerkelijk wegnemen van drempels, waarbij gebruiksgemak op de voorgrond staat.

Bij meerdere activiteiten (deliverables) worden verschillende partijen betrokken en bevroegd, niet alleen in het begin van het traject, maar continu.

Werkpakket 2: Analyseren en Ontwerpen

In dit werkpakket wordt veel aandacht besteed aan:

- De analyse van bestaande kaders, richtlijnen en (IT-)componenten die als uitgangspunten dienen bij het ontwerp van een passende oplossing.
- Het opstellen van een (technisch) ontwerp voor een oplossing die invulling geeft aan de gewenste verbetering van de IT-ondersteuning van het archiveren, publiceren en hergebruiken van onderzoeksdata.

RDM naar een hoger volwassenheidsniveau tillen zit met name in de verbinding van bestaande werkcontext en IT-voorzieningen. Dit betekent een zoveel mogelijk naadloze overgang van data tussen veelgebruikte 'workspaces' (bijv. SURF Research Drive, MS OneDrive, laptop/desktop, online werkomgeving -een zogenaamde VRE-) en bestaande oplossingen voor archiveren en publiceren in overeenstemming met RDM-beleid, wet- en regelgeving en kwaliteitsrichtlijnen. Dit vraagt om een integratieplatform, een 'data hub' genoemd, waarbij gebruikers hun data op éénvoudige wijze vanuit hun workspaces kunnen overzetten naar verschillende eindstations voor archief en publicatie. Hierbij is van belang dat eerder geregistreerde metadata niet nogmaals hoeven te worden vastgelegd, maar benodigde selecties, evt. met aanvullingen, op geautomatiseerde wijze 'meegestuurd' kunnen worden. Voor aansluiting op zo'n eindstation zal in eerste instantie samengewerkt worden met DANS en het TDCC-SSH, met diensten als 'Datastations' en 'Dataverses', waarna andere archieven/ repositories zullen volgen.

Werkpakket 3: Bouwen en Overdragen

In dit laatste werkpakket worden de kaders vastgesteld in het vooronderzoek en de gewenste IT-ondersteuning gespecificeerd in het technisch ontwerp omgezet in de data hub oplossing. Verschillende 'use cases' die eerder geselecteerd zijn, worden gebruikt om de data hub gedurende de realisatie te valideren op effectiviteit en gebruiksgemak. Het realisatieproces behelst de volgende stappen:

- Op basis van het ontwerp wordt een 'prototype' van de data hub gerealiseerd waarmee de eerdergenoemde gewenste integratie t.b.v. datatransfer en metadata-aggregatie getest en gevalideerd kunnen worden.
- Op basis van de bevindingen wordt incrementeel een definitieve eerste versie van de data hub gerealiseerd voor de UvA.

De UvA beoogt met de gecreëerde data hub te zorgen voor een meer vanzelfsprekende en geautomatiseerde wijze van archivering, publicatie en hergebruik van data. Alsook om bij te dragen aan het laagdrempeliger kunnen voldoen aan het RDM-beleid van de UvA. De UvA wordt hiermee volwassener in RDM, waar zowel onderzoekers, ondersteuners, als de UvA zelf bij gebaat zijn. Uiteindelijk dienen de roadmap in het tweede werkpakket en het overdrachtsplan in het derde werkpakket ervoor te zorgen dat deze oplossing in de vorm van de data hub als structurele dienstverlening wordt ingebed bij de Bibliotheek en ICTS. Tenslotte zal het volledige ontwerp van de data hub gepubliceerd worden, zodat andere hoge onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten dit als referentie kunnen hergebruiken voor soortgelijke oplossingen.

Deliverables en planning per werkpakket

Conceptplanning, wordt aangescherpt en aangevuld bij aanvang traject									
Werkpakketten	Deliverable	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025
PLANNING EN RAPPORTAGE									
PR1	Plan van aanpak								
PR2.1 - PR2.8	Kwartaalrapportages								
PR3.1 - PR3.2	Jaarrapportages								
PR4	Projectafsluiting								
WP 1 BETREKKEN EN BEVRAGEN									
DE 1.1	Selectie use cases <i>datastewards & onderzoekers voor archivering en publicatie</i>								
DE 1.2	Stakeholdergesprekken <i>faculteiten</i>								
DE 1.3	Inventarisatie partnerschappen <i>FAIR archivering en publicatie onderzoeksdata</i>								
DE 1.4	Trainingsmateriaal en handleidingen <i>datastewards & onderzoekers</i>								
WP 2 ANALYSEREN EN ONTWERPEN									
DE 2.1	(Technisch) vooronderzoek								
DE 2.1.1	Inventarisatie en toetsing (domeinarchitectuur, digitale duurzaamheid, FAIR, privacy, security, toegankelijkheid)								
DE 2.1.2	Inventarisatie workspaces <i>onderzoekers</i>								
DE 2.1.3	Inventarisatie bestaande oplossingen <i>FAIR archivering en publicatie onderzoeksdata</i>								
DE 2.1.4	Inventarisatie metadatastandaarden en -kwaliteit								
DE 2.1.5	Inventarisatie van eisen <i>use cases</i>								
DE 2.2	Technisch ontwerp (solution, data & integratiearchitectuur)								
DE 2.3	Roadmap <i>duurzame FAIR archivering en publicatie onderzoeksdata 2026-2028 UvA</i>								
WP 3 BOUWEN EN OVERDRAGEN									
DE 3.1	Testplan, inclusief gebruikerstesten								
DE 3.2	user/workspace use case 1 - prototype								
DE 3.3	user/workspace case 2 - prototype								
DE 3.4	Integratie bestaande oplossing (mogelijk DANS/TDCC-SSH en/of Figshare)								
DE 3.5	Metadatarpository/integratiehub (minimal viable product)								
DE 3.6	Documentatie								
DE 3.7	Overdrachtplan								

Locatie (centraal/decentraal)

De aanvraag wordt gedaan door centrale diensten van de UvA: de Bibliotheek van de UvA, waar ook het DSC (met de lokale DCC-functies) is ondergebracht, ICTS en Academische Zaken. De software engineer zal vanuit de afdeling Digitale Infrastructuur van de Bibliotheek werken. Het project is een samenwerking zijn tussen de Bibliotheek en de centrale IT-dienst (ICT-Services), waarbij er voortdurend interactie zal zijn met de belanghebbenden (onderzoekers, ondersteuners, beleidsmedewerkers, informatiemanagers, etc.) binnen de faculteiten voor input en feedback. We beginnen in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen (FMG) en de Faculteit Geesteswetenschappen (FGW), maar op termijn zullen alle faculteiten betrokken worden.

Toegevoegde waarde op korte en lange termijn

Korte termijn: grote toegevoegde waarde zien we in de automatisering van verantwoorde datatransfers tussen digitale werkplekken, archief en publicatieplatformen. Onderzoekers bezitten namelijk vaak zelf niet de vaardigheid die nodig is om kwalitatief goede metadata en datadeposities te verzorgen en geven vaak meer prioriteit aan hun onderzoek. Dit geeft veel extra werk voor data stewards of zelfs onwenselijk uitstel van datadeposities. Een integratieplatform zoals de beoogde data hub dat het beheer van metadata en datadeposities vereenvoudigt is daarom zeer gewenst. Dit maakt het niet alleen makkelijker voor de onderzoekers om datadeposities inclusief metadata grotendeels zelf te doen, maar ook voor de betrokken data stewards omdat geautomatiseerde stappen de praktische ondersteuning bij het archiveren en publiceren lichter maken.

Lange termijn: Het automatiseren van datadeposities en het beheren van metadata via een data hub, zorgen ervoor dat datasets eerder en vaker op gestandaardiseerde wijze volgens de FAIR-principes gearchiveerd en gepubliceerd gaan worden. Hiermee wordt RDM binnen de UvA naar een hoger plan getild, waarbij het duurzame bewaren en hergebruiken van data bevorderd wordt en op een manier dat 'Open Science' ten goede komt. Voor de UvA een belangrijke stap in de implementatie van het RDM-beleid.

Borging impuls in de organisatie (beleidsmatig en financieel)

In het laatste half jaar zal een overdrachtsplan en een roadmap opgeleverd worden. Hiermee kijken we over de grenzen van dit traject om overdracht en vervolg te borgen. Dit dient te zorgen voor een permanente inbedding van

de ontwikkelde data hub bij de UB en ICTS, als onderdeel van de RDM-architectuur van de UvA. Daarmee wordt de met deze impuls ontwikkelde oplossing opgenomen in de bestaande research supportstructuur inclusief het beheer ervan. Doorontwikkeling van dit soort oplossingen valt binnen het beleid en de begroting voor de digitaliseringsagenda onderzoek van de UvA.

Motivatie geen datastewardship of research software engineering

De UvA heeft al een sterk netwerk van centrale en decentrale data stewards. Onderzoekers hebben toegang tot deze data stewards maar vragen vaak ook om ondersteuning in de vorm van technische oplossingen die RDM laagdrempeliger en minder tijdrovend maken. Met deze impuls kunnen we dat ook gaan bieden.

2.3 Verbinding met Thematische DCC's (max. 300 woorden)

Uiteindelijk is het doel om depositie van alle onderzoeksdata van de UvA te faciliteren. We beginnen in dit traject met data van 'Social & Behavioural Sciences' en 'Humanities' (SSH-data). De omvangrijke SSH-datasets zijn op moment nog niet of slechts beperkt gearhiveerd, gepubliceerd of beschikbaar voor hergebruik. Voor de SSH-data zullen we samenwerken met DANS en het tDCC-SSH, dat door DANS gehuisvest wordt. We hebben tijdens het schrijven van deze aanvraag contact gehad en afspraken gemaakt over samenwerking met Ricarda Braukman en Jetze Touber, respectievelijk Data Station Manager 'Social Sciences' en 'Humanities' bij DANS. Het Data Station is een dienst die het voor onderzoekers mogelijk maakt hun data veilig te archiveren en delen. In de samenwerking met DANS en het tDCC gaan we op zoek naar de integratie van de UvA oplossing (i.e. data hub) met de voorzieningen van DANS en het tDCC, zodat deze op een geïntegreerde manier lokaal beschikbaar komen bij de UvA met ondersteuning vanuit de data stewards. Belangrijke gezamenlijk doelstelling is dat de integratie oplossing voor geautomatiseerde depositie de barrières verkleint voor duurzame archivering en publicatie.

3. Financiële informatie

Description	FTE	Maanden	Jaren	Tarief	Positie	Salaris (€)	Loc.	
Software Engineer	1,0	24	2	UNL	NWP WO	€ 182.127	UvA UB/ICT-S	€ 182.127
Totale bijdrage NWO						€182.127		€ 182.127

4. Verklaringen en ondertekening

Financiering elders

Heeft u elders financiering aangevraagd voor dit project?

- Nee
 Ja

Indien ja, geef dan details van elders aangevraagde financiering.

Door indiening van dit formulier verklaar ik dat:

- Ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld;
 Ik zal voldoen aan de nationaal en internationaal geaccepteerde standaarden voor wetenschappelijke integriteit zoals beschreven in de [Netherlands Code of Conduct for Research Integrity 2018](#);

Initial(en) en achternaam: F.J. Oort

Plaats: Amsterdam

Datum: 14 juli 2023

